

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Владислав Тутыгин

Филиал НИУ им. Губкина, студент, 2 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854497>

***Аннотация.** Статья раскрывает преимущества использования искусственного интеллекта в сфере нефтегазовой индустрии, описывает возможные инновационные технологии в этой системе. Автором проанализированы факторы, препятствующие достаточному развитию применения искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли и сделаны попытки решения этой проблемы.*

***Ключевые слова:** Искусственный интеллект, нефтегазовая индустрия, производство, инновации, технологии, промышленность.*

Современные тенденции в индустриальной сфере не оставляют без внимания и систему нефтегазовой промышленности. Внедрение автоматизированного контроля – требование времени, обозначенное в Стратегии развития страны. Этому же вопросу уделяет постоянное внимание глава государства Ш.М.Мирзиёв [1].

Искусственный интеллект в этой области применяется для обработки и сортировки данных, на нефтепроводных магистралях в качестве новейших оперативных систем измерения количества и показателей качества нефти. В процессе измерения плотность, температура и давление нефти, выдаются данные операторам о качестве продукта и его массе [2,3].

Безусловно, внедрение интеллектуальных систем имеет ряд преимуществ, поскольку предполагает действие с большим объемом информации, и объем обрабатываемой информации в единицу времени зависит только от пропускной способности сервера. Не требуется дорогостоящее оборудование для каждого пользователя, необходимо единовременное капитальное вложение на организацию сервера, написание кода. В данный момент имеются попытки написания кода нейросети, создающей нейросеть «Мать», которая будет создавать нейросети по потребностям. А значит, и этот механизм в будущем потребует минимальных затрат во время эксплуатации хостинг ресурса и сервера.

Рассмотрим преимущества применения искусственного интеллекта (ИИ) в области нефтегазовой индустрии:

1. Увеличение производительности: ИИ может ускорить процессы и повысить эффективность работы, что позволит увеличить объем добычи нефтегазового сырья. А значит, повлиять на производительность.

2. Уменьшение ошибок: ИИ может помочь избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, таких как усталость, невнимательность, случайность.

3. Автоматизация: ИИ может автоматизировать многие рутинные задачи, что позволит сотрудникам заниматься более сложными и творческими задачами.

4. Улучшение качества продукции: ИИ может помочь улучшить качество продукции и услуг нефтегазовой отрасли, что повышает удовлетворенность клиентов.

5. Анализ данных: ИИ может анализировать большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности, что помогает принимать более обоснованные решения.

6. Прогнозирование: ИИ может использоваться для прогнозирования будущих событий и трендов, а значит, возможно его применение в системе маркетинга с целью улучшения антиципационных решений.

7. Улучшение безопасности: ИИ может применяться для обнаружения угроз безопасности и предотвращения преступлений, связанных с нефтегазовыми магистралями.

Табл.1. преимущества применения искусственного интеллекта (ИИ) в области нефтегазовой индустрии

Искусственный интеллект трёх типов может быть использован в нефтегазовой промышленности, в зависимости от требований, поставленных задач и дислокации нефтепромышленной базы: слабый, средний и сильный.

Слабый выполняет одну задачу хорошо, направлен на конкретное действие, может быть использован локально.

Средний справляется со многими разносторонними задачами не хуже человека на примере нейросети ChatGPT 3, созданной компанией OpenAI

Сильный гораздо производительнее человека, может выполнять многие задачи лучше человека. В наше время такого нет, но есть теория, когда такой ИИ появится, он сможет создавать более мощные машины и нейросети.

Использование искусственного интеллекта в сфере нефтегазовой индустрии позволило бы самообучаться, применять дорожную технику на примере автопилотов автомобилей Tesla (прекрасно водит машину, гораздо лучше чем человек выходит из аварийных ситуаций а также разрешен на дорогах общего пользования), создавать систему заводов на основе нейросети Midjourney способной проектировать модели на основе описания и т.д.

На сегодняшний день применение искусственного интеллекта в системе нефтегазовой отрасли не получило достаточного развития в силу определённых факторов:

1. Нейросеть не способна давать 100%ую точность при вычислении определенных вопросов.

2. Имеются риски для человеческого здоровья и жизни в силу возможных аварий и технических ошибок.

3. Недостаток прозрачности: ИИ может быть сложным и непонятным для людей, что может привести к снижению доверия к технологии.

4. Нарушение приватности: ИИ может использоваться для сбора и обработки персональных данных, что может нарушать приватность и конфиденциальность информации.

5. Риски безработицы: ИИ может заменить людей в рутинных задачах, что может привести к сокращению рабочих мест и безработице.

6. Ограничения в принятии решений: ИИ может быть ограничен в принятии решений, основанных на этических, моральных и социальных нормах.

7. Уязвимость к кибератакам: ИИ может быть уязвим к кибератакам и взлому, что может привести к утечке конфиденциальной информации и нарушению безопасности.

Однако ценность использования искусственного интеллекта, позволяющая повышать качество продукции, экономить энерго ресурсы, человеческие и временные затраты, доминирует над традиционными индустриальными методами, поскольку человек также не способен (не придуман точный алгоритм) точно решать некоторые задачи. Кроме этого, развитие ИИ следует понимать как механизм, порождающий конкуренцию человека и машины, а это в свою очередь означает, что замена персонала компьютерами должна стать фактором бесконечного человеческого совершенствования, непрерывной работы над собой. Совершенствуя себя, человек совершенствует общество, повышается интеллектуальный фонд государства.

С точки зрения ценности искусственного интеллекта в нефтегазовой индустрии особого внимания заслуживают технологии, позволяющие строить геологическую карту коллекторов, их 3D карты, по данным, полученным с соседних месторождений, то есть на основе мизерной информации. Это позволит на этапе геологической разведки местности иметь представление, с чем предстоит работать. В данный момент же требуется бурить разведочные скважины для того, чтобы получить !ПРИМЕРНУЮ! информацию.

Также искусственный интеллект позволил бы внедрить систему автоматического бурения, систему умной подачи и регулирования состава буровой промывочной жидкости, умную систему транспортировки, когда трубопровод будут строить роботы, без участия людей, и трубопровод сам сможет регулировать давление, скорость потока нефти(газа) в себе.

В целом, искусственный интеллект при применении в нефтегазовой индустрии способен улучшить состояние этой системы на всех этапах: от геологоразведки, логистики, маркетинга, производства до сфер, косвенно связанных с этой областью: педагогией, строительством. Совершенствование этого механизма позволило бы

ускорить темпы и увеличить объём производства, а это, в свою очередь оказывает прямое влияние на развитие государства и благосостояние народа.

REFERENCES

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на совещании по вопросам расширения добычи нефти и газа, производства продукции от 24 мая 2022 года.
2. Подольский А. К. Применение методов искусственного интеллекта в нефтегазовой промышленности //Современная наука. – 2016. – №. 3. – С. 33-36.
3. Казначеев П. Ф., Самойлова Р. В., Курчиски Н. В. Применение методов искусственного интеллекта для повышения эффективности в нефтегазовой и других сырьевых отраслях //Экономическая политика. – 2016. – Т. 11. – №. 5. – С. 188-197.